

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ

Менгликулов Хайрулла Аликулович

Преподаватель кафедры Спортивного менеджмента

Темезский государственный университет.

Аннотация. Важным средством оздоровления детей являются водные процедуры и в частности плавание. Правильно организованное обучение в будущем убережет детей от досадных случаев, которые ежегодно случаются в бассейнах и на водоемах. Продолжительность занятий в ДЮСШ позволяет систематически заниматься плаванием, а значит и получить положительный результат.

Ключевые слова: школьники, плавание, стили плавания, оздоровительное плавание, методы обучения.

Введение. Плавание - одно из важных средств гигиенически оздоровительного, лечебного и активного отдыха. Его специфическая особенность состоит в двигательной активности человека в водной среде. При этом организм человека испытывает двойное действие: с одной стороны на него влияют физические упражнения, с другой - свойства воды (влажность, давление, температура) [1].

При движении в воде практически работают все мышцы тела. Плавание способствует развитию выносливости, координации движений. Плотность воды многократно превышает плотность воздуха, что затрудняет и ограничивает скорость движений, приводит к росту энергозатрат [2, 3].

Плавание - лучшее средство для укрепления "мышечного корсета". Благодаря симметричным движениям и горизонтальному положению тела в воде разгружается позвоночник, являющийся прекрасным корректирующим упражнением, снимающим различные нарушения в осанке (сутулость, сколиоз, кифоз) [4, 5]. Работа ног тренирует мышцы и связки голеностопного сустава, предупреждая деформацию ступни. Омывая тело пловца, вода, очищает кожу, способствует улучшению кожного дыхания. В условиях водной среды меняется деятельность внутренних органов: учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, меняется тонус периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ.

Это объясняется тем, что теплоемкость воды в 4 раза и теплопроводность в 25 раз больше, чем у воздуха. Когда человек находится в воде, его тело излучает на 50-80% больше тепла, в связи с этим у него повышается обмен веществ для сохранения теплового баланса организма. Давление воды препятствует выполнению вдоха, а при выдохе в воду приходится преодолевать ее сопротивление, что приводит к повышенной нагрузке на дыхательную мускулатуру. Как следствие, увеличивается легочная вентиляция и жизненная емкость легких [6].

Плавание способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. При интенсивном плавании частота сердечных сокращений пловца может увеличиться в 2-3 раза. Занятия плаванием положительно влияют и на центральное состояние нервной системы: устраняется излишняя возбудимость, раздражительность, появляется уверенность в своих силах.

Вода закаляет организм. Частое изменение температур внешней среды производит в организме защитные реакции, способствует развитию адаптации к изменяющимся условиям. В результате чего повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Проплыть большие расстояния, оказывать помощь на воде должен уметь каждый человек. Следует помнить о том, что приобретенные навыки плавания сохраняются у человека всю жизнь [7].

Обучение технике плавания предполагает сообщение школьникам теоретических сведений о способах плавания, о вариантах техники, о ее характерных особенностях, о последовательности изучения элементов, о скоростных возможностях каждого из способов. Объяснения сопровождаются показом методов плавания, отдельных частей и главных упражнений. При показе техники обращается внимание на циклический характер выполнения движений, качество движений руками и ногами, характер дыхания и особенности согласования дыхания с движениями рук и ног.

Техника спортивных способов плавания изучается по следующей схеме:

1. Демонстрация способов плавания и их частей.
2. Теоретическое объяснение техники способов плавания и их элементов.
3. Ознакомление с формой движений на суше.
4. Исследование частей метода плавания в воде.
5. Исследование согласования частей в целостном методе плавания.
6. Совершенствование способа плавания и их элементов.

В воде элементы техники изучаются в следующей последовательности:

-изучение движений в опорном положении без продвижения (возле бортика или стоя на дне);

-изучение движений в опорном положении с продвижением вперед (изучение движений ног - при поддержке партнера, движений рук - ходьба по дну);

-изучение движений в безопорном положении по продвижению (на задержке дыхания); изучение и усовершенствование движений с использованием подвижной опоры (плавательная доска) [8].

Каждый способ плавания изучается в такой последовательности: изучение движений ногами, изучение техники дыхания, согласование движений ног с дыханием, изучение движений руками, согласование движений рук и дыхания, согласование движений рук и ног при задержанном дыхании, изучение способа плавания в целом. Хотя некоторые специалисты считают, что главное - научиться правильно дышать, а уже потом управлять собственным телом в воде, лежать, вытягиваться, скользить, продвигаться с помощью ног.

Наиболее распространенным методом обучения плаванию, как в Республике Узбекистан, так и за рубежом, является целостно-раздельный метод. Обучение плаванию по этому методу предполагает первоначальное ознакомление с техникой плавания в целом, позже раздельное изучение отдельных элементов техники и вновь изучение, но уже на более высоком качественном уровне техники плавания в целом на базе полученного опыта.

Существуют также три формы обучения плаванию: групповое, индивидуальное, а также групповое обучение с индивидуальным подходом.

Групповое обучение используется при работе с однородным составом пловцов по всем показателям: пол; возраст; физическое развитие; двигательная подготовка; способность к овладению движениями и т.п.

Индивидуальное обучение используется при проведении занятий с теми людьми, которые плохо или совсем не владеют навыком плавания. Эффективно оно также при работе с страдающими водобоязнью. Групповое обучение с индивидуальным подходом используется при проведении занятий в школах, вузах и группах начальной подготовки отделений плавания ДЮСШ. Оно предусматривает выполнение пловцами групповых и индивидуальных задач и указаний преподавателя или тренера, а также индивидуальную работу с отстающими и являющейся основной формой работы с новичками.

В процессе усвоения техники спортивных способов плавания прибегают к разным системам обучения. Одна из них состоит в одновременном (параллельном) изучении всех способов плавания, вторая в последовательном. Однако наиболее эффективной считают так называемую параллельно-последовательную систему обучения. Она позволяет овладеть техникой всех спортивных способов плавания и выявить наиболее подходящий индивидуальный и возрастным особенностям пловца.

В параллельно-последовательной системе начинают одновременно изучать два способа плавания - кроль на груди и спине, их изучают на каждом занятии путем выполнения упражнений сначала по элементам, а затем в координации. Оба способа изучаются параллельно до тех пор, пока начинающие пловцы не овладеют основами техники. Затем начинающие пловцы начинают изучение способа баттерфляй, закрепляя навыки плавания кролем на груди и на спине.

Когда элементы техники способа баттерфляй будут усвоены - приступают к изучению способа брасс. Одновременно с изучением элементов брасса, начинающие пловцы работают над усвоением координации движений в способе баттерфляй и продолжают совершенствовать навыки в технике ранее изученных способов. После усвоения техники баттерфляя постепенно заканчивают изучение техники плавания брассом.

Обучение технике плавания проходит поэтапно. Различные упражнения, относящиеся к тому или иному этапу, должны регулярно выполняться и отрабатываться. Между этими упражнениями присутствует постоянная взаимосвязь, особенно на стадии обучения. И только тогда, когда достигается овладение техникой одного упражнения, можно переходить к следующему этапу.

В процессе обучения спортивным способам плавания для знакомства и изучения каждого упражнения специалисты советуют использовать следующий алгоритм:

1. Объяснение. Представьте исчерпывающее описание выполнения упражнения для обучаемых.
2. Демонстрация. Покажите, как выполняется упражнение, используя наглядность, или продемонстрируйте упражнение самостоятельно.
3. Исправление. После пояснения и демонстрации предложите начинающим пловцам выполнить упражнение. Укажите, что выполнено упражнением правильно, а затем сконцентрируйтесь на исправлении одной ошибки за раз. Исправляйте любые ошибки до тех пор пока начинающие пловцы не станут выполнять упражнение правильно.
4. Повторение. Когда начинающие пловцы научатся выполнять упражнение правильно, повторите его до полного запоминания.

Убедитесь, что они не заучивают ошибочные элементы техники. Следует отметить, что усовершенствование техники плавания является постоянным непрерывным процессом. Ведущие тренеры советуют не только новичкам в плавании, но и пловцам самого высокого

уровня регулярно работать над своей техникой, поскольку это процесс постоянного поиска. Почти все, даже те, кто плавает очень хорошо, имеют определенные недостатки в технике, которые можно было бы улучшить.

Изменения в технике должны делать движения более эффективными, свободными, быстрыми, что могли бы повышать скорость и выносливость. Поэтому даже олимпийские чемпионы по фантастической технике значительную часть своих еженедельных тренировок посвящают работе над поддержкой и закреплением навыков в технике, иначе они могут быстро ухудшиться.

Выводы. Таким образом, плавание как физическое упражнение, гармонично развивающее и укрепляющее организм человека, способствует увеличению двигательных возможностей, необходимых в повседневной жизни. Поэтому не случайно плавание входит в число основных средств системы спортивного воспитания и физической реабилитации.

Библиографические ссылки.

1. Белиц-Гейтман С. В. Мы учимся плавать.– М.: *Просвещение*, 1987.– 123 с.
2. Булгакова Н. Ж. Обучение плаванию в школе.– М.: *Просвещение*, 1974.–111 с.
3. Булгакова Н. Ж. Плавание в пионерском лагере.– М.: *ФиС*, 1989.– 128 с.
4. Менгликулов, Х. (2022). 14-15 ёшдаги сузувчиларда тезлик-куч сифатларини ривожлантириш услубиёти. *Общество и инновации*, 3(6/S), 81-87.
5. Alikulovich, M. K. (2022). Formation of motivations in adolescents in swimming. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 565-568.
6. Alikulovich, M. K. (2022). Method of developing speed-strength qualities in young swimmers 12-14 years. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 179-182.
7. Alikulovich, M. K. (2022). Mobile Games on the Water as a Means of Developing the Physical Qualities of School Children. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 783-786.
8. Alikulovich, M. K. (2022). Methodology for Carrying out Swimming Training Lessons for Children 9-10 Years Old. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(2), 36-38.